

DOI: 10.5281/zenodo.13824028

DEPRESSÃO E INFLAMAÇÃO: MARCADORES INFLAMATÓRIOS ENVOLVIDOS E MEDICAMENTOS EM POTENCIAL

Lucca Passaglia Dias¹; Alanna Siqueira Tavares¹; Daniela Silva Costa¹; João Pedro Marcelino Bueno Câmara Nogueira¹; Maria Fernanda Jacobino de Sousa¹; Michelle Rocha Parise²

¹Discente da Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente da Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Câmpus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: Conexões entre processos inflamatórios e sintomas específicos do transtorno depressivo maior (TDM) vem sendo objeto de investigação. A elucidação desta relação, então, se faz necessária, pois pode nortear o desenvolvimento de novos tratamentos para o TDM de forma que se amplie o arsenal terapêutico disponível para tratamento, bem como para tratamento medicamentoso eficaz de casos refratários à terapia convencional. **OBJETIVOS:** Analisar a influência dos marcadores inflamatórios na fisiopatologia do TDM e explorar intervenções terapêuticas potenciais que visem modular a resposta inflamatória para o manejo eficaz dos sintomas depressivos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa, realizada a partir de buscas na plataforma PubMed, com a seleção de artigos gratuitos, em inglês ou português, do tipo ensaio clínico ou ensaio clínico controlado randomizado, dos últimos 5 anos, envolvendo estudos em humanos com idade entre 19 e 44 anos, com os descritores “Inflammation”, “Depression”, com o uso do operador booleano “AND”. Foram obtidos 50 artigos, dos quais 17 foram excluídos por abordarem temas não pertinentes ao escopo do trabalho ou retratados por descredibilidade, restando 32 estudos. **RESULTADOS:** Marcadores inflamatórios diversos associam-se ao TDM. Alterações da proteína C reativa (PCR) está relacionada ao aumento do apetite; da interleucina-6 (IL-6) está ligada a insônia, alterações de apetite e peso, disposição e dores; do fator de necrose tumoral- α , a distúrbios do sono. No entanto, a interação entre inflamação e depressão é multifacetada. Enquanto a interleucina-15 parece ser um marcador da gravidade do TDM e a IL-6 aumentada parece estar relacionada à refratariedade ao tratamento da depressão, a interleucina-8 mostrou mitigar o humor deprimido induzido por inflamação. Neste sentido, o escitalopram e o citalopram têm mostrado efeitos anti-inflamatórios que parecem fazer parte do mecanismo que leva aos efeitos antidepressivos. Ainda, o medicamento metformina demonstrou eficácia na modulação da expressão de marcadores inflamatórios e alívio dos sintomas depressivos. **CONCLUSÃO:** A compreensão do papel dos processos inflamatórios na fisiopatologia do TDM abre novas perspectivas para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas inovadoras, visando não apenas aliviar os sintomas depressivos, mas também modificar o curso da doença, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Citocinas; Transtorno Depressivo Maior; Tratamento Farmacológico.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.